

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

QO'QON UNIVERSITETI ANDIJON FILIALI

QO'QON UNIVERSITETI

TASHKENT INTERNATIONAL UNIVERSITY

TA'LIM VA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMI ISTIQBOLLARI: HUQUQIY ASOSLAR, MUAMMO VA YECHIMLAR, XORIJIY TAJRIBALAR

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

TO'PLAMI

I-JILD

ANDIJON-2025

**“TA’LIM VA SOG‘LIQNI SAQLASH
TIZIMI ISTIQBOLLARI: HUQUQIY
ASOSLAR, MUAMMO VA
YECHIMLAR, XORIJIY
TAJRIBALAR”**

**mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy
konferensiya to‘plami**

I-JILD

Andijon-2025

Ushbu to'plam O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug'iga asosan ta'lim va sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishda huquqiy asoslar, innovatsion g'oyalari va xorijiy tajribalarni o'rganish hamda ularni milliy amaliyotga joriy etish yo'llarini aniqlash, ilmiy-tadqiqot ishlari natijalarini muhokama qilish orqali O'zbekistonda Uchinchi Renessans poydevorini yaratishga xizmat qiluvchi ilmiy hamkorlikni mustahkamlash maqsadida Qo'qon universiteti hamda Toshkent xalqaro universiteti hamkorligida Qo'qon universiteti Andijon filialida o'tkazilgan anjuman materiallaridan tashkil topgan.

Tahrir kengashi:

Kuvatov Juratbek Dilshodbekovich-Qo'qon universiteti Andijon filiali direktori;

Omonboyev Abduvosid Shavkatbek o'g'li- Qo'qon universiteti Andijon filiali, HR departamenti boshlig'i;

Mamajanov Ikramjon Ganijonovich-Qo'qon universiteti Andijon filiali, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, falsafa doktori (PhD), dotsent;

Axmedov Botirjon Ravshanovich-Qo'qon universiteti Andijon filiali, Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektor, falsafa doktori (PhD), dotsent;

Tuychiyev Golibjon Urmonjonovich- Qo'qon universiteti Andijon filiali, Davolash ishlari bo'yicha prorektor, fan nomzodi, dotsent;

Xolbutayev Gayratbek Oybekovich- Qo'qon universiteti Andijon filiali, Akademik ishlar bo'yicha prorektor, falsafa doktori (PhD), dotsent;

Mullajonov Rustamjon Vahobjonovich - Qo'qon universiteti Andijon filiali, Akademik ishlar boshqarmasi boshlig'i, fan nomzodi, dotsent;

Turdiyev Farxodjon Ibroximovich - Qo'qon universiteti Andijon filiali, Tibbiyot fakulteti dekani, falsafa doktori (PhD);

Kurbonov Baxodir Ergashevich - Qo'qon universiteti Andijon filiali, Iqtisodiyot va pedagogika dekani, falsafa doktori (PhD);

Dadaboyev Sardorbek Usmanovich - Qo'qon universiteti Andijon filiali, IT va ijtimoiy-gumanitar fakulteti dekani, falsafa doktori (PhD);

Nasirdinova Yorkinoy Abdumuxtarovna- Qo'qon universiteti Andijon filiali, Tibbiyotda tillarni o'qitish kafedrasini mudiri, falsafa doktori (PhD);

Tojibayev Botirjon Maxamadaliyevich- Qo'qon universiteti Andijon filiali, Tarix va ijtimoiy fanlar kafedrasini mudiri, falsafa doktori (PhD), dotsent;

Bakiyeva Muhabbatxon Kamoldinovna - Qo'qon universiteti Andijon filiali, Pedagogika, psixologiya va jismoniy madaniyat kafedrasini mudiri, falsafa doktori (PhD);

Axmedov Odiljon Saxibjonovich- Qo'qon universiteti Andijon filiali, Fizika va matematika kafedrasini mudiri, fan nomzodi, dotsent;

Konferensiya materiallarini nashrga tayyorlaganlar:

I.I.Usmonov, A.A.Xudoyberdiyev, D.S.Saidraximova., X.M.Ismoilova, O.M.Jakbarova, X.S.O'sarov

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. — Toshkent: Ma’naviyat, 1992. b. 52.
2. Tashanov A. Vayronkor g‘oyalar va buzg‘unchi mafkuralar [mant] / T.: “Turon zamin ziyo” nashriyoti. 2015. b. 24-24.
3. Nazarov Q. Jahon falsafasi qomusi. 1-kitob – T.: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2023. b. 91.
4. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch. — Toshkent: Ma’naviyat, 2008. b. 29.

AXLOQIY TARBIYANING YETISHMASLIGI – BULLINGNING PSIXOLOGIK ILDIZLARIDAN BIRI SIFATIDA

G’afforova Madixa Ixtiyor qizi

O‘zbekiston Respublikasi Xalqaro Nordik universiteti o‘qituvchisi
e-mail: madikharad@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta’lim muassasalarida bulling (bezorilik) hodisasi jiddiy ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida tahlil qilinadi. Bulling tushunchasiga psixologik ta’rif beriladi, uning asosiy turlari va ko‘rinishlari yoritiladi. Mualliflar tomonidan o‘tkazilgan so‘rovnomalar natijalari asosida o‘quvchilar va talabalar orasida bullingning tarqalish darajasi tahlil qilinadi. Shuningdek, bezorilikning oldini olishda axloqiy tarbiya, empatiya va ijtimoiy mas’uliyatni shakllantirishning ahamiyati ko‘rsatib beriladi. Bullingning oldini olishga qaratilgan samarali psixologik-pedagogik usullar va xorijiy tajriba misollari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: bulling, axloqiy qadriyatlar, psixologik ildizlar, tarbiya, empatiya, o‘smirlar, bezorilik, profilaktika.

Abstract: This article examines the phenomenon of bullying in educational institutions as a serious socio-pedagogical problem. A psychological definition of bullying is provided, and its main types and manifestations are discussed. Based on surveys conducted by the authors, the article analyzes the prevalence of bullying among students and pupils. The importance of moral education, empathy, and the development of social responsibility in preventing bullying is emphasized. Effective psychological and pedagogical methods and examples of international experience aimed at preventing bullying are also analyzed.

Keywords: bullying, moral values, psychological roots, education, empathy, adolescents, harassment, prevention.

Аннотация. В данной статье явление буллинга (травли) в образовательных учреждениях рассматривается как серьёзная социально-педагогическая проблема. Дается психологическое определение понятия «буллинг», раскрываются его основные виды и формы проявления. На основе проведённых авторами опросов анализируется уровень распространённости буллинга среди учащихся и студентов. Также подчёркивается значение нравственного воспитания, формирования эмпатии и социальной ответственности в профилактике травли. Рассматриваются эффективные психолого-педагогические методы и зарубежный опыт, направленные на предотвращение буллинга.

Ключевые слова: буллинг, нравственные ценности, психологические корни, воспитание, эмпатия, подростки, травля, профилактика.

Shaxsning uyg‘un rivojlanishi, bolalar va o‘smirlarning optimal shakllanishi uchun sharoit yaratish masalalari ko‘plab mamlakatlarda davlat ijtimoiy siyosatining markaziy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekistonda ham sog‘lom va har tomonlama rivojlangan shaxsni shakllantirish masalalari normativ-huquqiy hujjatlar va davlat dasturlarida o‘z aksini topgan. Jumladan, 2022-yilda tasdiqlangan “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi – 2022–2026 yillar” davlat dasturining beshinchi yo‘nalishi ma’naviy-axloqiy tarbiyani takomillashtirishga bag‘ishlangan. Unda oila, ta’lim muassasalari va mahallalarda ma’naviy tarbiyaning uzviy bog‘liqligini ta’minlash, interaktiv metodlardan foydalanib maktablarni haqiqiy ma’naviyat va ma’rifat markazlariga aylantirish vazifalari belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o‘z nutqlarida yosh avlodni har tomonlama kamol toptirish masalasiga alohida e‘tibor qaratadi:

“Biz bolalar bog‘chalari, maktablar va oliy ta‘lim muassasalarida o‘tib kelayotgan avlodga sifatli ta‘lim va tarbiya berishni tashkil etamiz, ularning jismonan sog‘lom, ma‘naviy yetuk, Vatanga sadoqatli insonlar bo‘lib voyaga yetishlari uchun barcha kuch va imkoniyatlarni safarbar qilamiz. Zamonaviy bilim va tajriba, milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar asosida mustaqil fikrlaydigan, yuksak insoniy fazilatlariga ega yoshlarni tarbiyalaymiz.”

Psixologiya fanida shaxsning optimal rivojlanishi odatda insonning atrofdagilar bilan o‘zaro munosabat modeli orqali tushuntiriladi. Shu nuqtai nazardan, bolalar va o‘smirlar uchun psixologik xavfsiz muhit yaratish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Bolalar hayotining katta qismi maktab muhitida o‘tadi, shuning uchun maktab muhiti xavfsiz, samimiy va bolaga do‘stona bo‘lishi zarur. Xavfsizlik hissi o‘quvchining o‘zini rivojlantirishiga, ijodiy salohiyatini namoyon etishiga yordam beradi, xavfsizlikning buzilishi esa bolaning jismoniy va ruhiy salomatligiga bevosita salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Xavfsiz muhitni buzuvchi asosiy omillardan biri bulling – bu guruh a‘zolari tomonidan bir shaxsga nisbatan muntazam ravishda tajovuzkor harakatlarning amalga oshirilishidir. Bullingning quyidagi turlari farqlanadi: psixologik, jismoniy, bevosita va bilvosita. Kichik yoshdagi bolalar orasida ko‘proq jismoniy tajovuz uchrasa, o‘smirlar orasida psixologik bosim – masxara qilish, kamsitish, ijtimoiy izolyatsiya qilish holatlari keng tarqalgan.

UNESCOning 2017-yilgi hisobotida qayd etilishicha, maktab zo‘ravonligi va bulling dunyo miqyosida keng tarqalgan bo‘lib, har yili 246 million bola yoki o‘smir bu turdagi zo‘ravonlikning qurboni bo‘ladi. BMTning Bolalar jamg‘armasi (UNICEF) tomonidan o‘tkazilgan so‘rov natijalariga ko‘ra, 18 mamlakatda 100 ming nafar yoshlar ishtirokida o‘tkazilgan tadqiqotda ularning uchdan ikki qismi o‘zlari bulling holatiga duch kelganini bildirgan.

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, Shvetsiyada o‘quvchilarning 8,6 foizi, Litvada 45,2 foizi, Rossiyada 30,8 foizi, AQShda esa 30 foiz o‘quvchi maktabda bulling holatini boshidan kechirgan. Tadqiqotchilarning fikricha, o‘quvchilarning har ikkitadan biri biror tarzda bulling jarayonida ishtirok etadi — u tajovuzkor, jabrlanuvchi yoki kuzatuvchi rolda bo‘lishi mumkin.

Bullingning oqibatlarini nafaqat jabrlanuvchiga, balki barcha ishtirokchilarga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Doimiy bosim va tahqir holatida bo‘lish o‘quvchining o‘qishga bo‘lgan motivatsiyasini pasaytiradi, maktabdan qo‘rqish, tashvish va depressiya simptomlarini keltirib chiqaradi, hatto o‘z joniga qasd qilish xavfini oshiradi.

Shu sababli, maktab muhitida bullingning oldini olishda axloqiy qadriyatlar asosidagi tarbiya, empatiya va ijtimoiy mas‘uliyatni rivojlantirish, psixologik profilaktika ishlarini tizimli yo‘lga qo‘yish dolzarb masalaga aylanmoqda. O‘quvchilarda mehr-oqibat, hurmat, adolat, bag‘rikenglik kabi qadriyatlarni shakllantirish bullingni kamaytirishning eng samarali yo‘llaridan biridir.

Bugungi kunda zo‘ravonlik va tajovuzkorlik hodisalari inson faoliyatining ko‘plab sohalarida kuzatilmoqda. Ularning eng xavfli ko‘rinishlaridan biri bu – bulling, ya‘ni bir shaxsning yoki guruhning boshqa bir shaxsga nisbatan jismoniy yoki ruhiy tazyiq o‘tkazishidir. Ushbu hodisa nafaqat psixologik, balki axloqiy-ijtimoiy muammo sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotchilar ta‘kidlaganidek (Gorlova I.Yu., Kuznetsova O.Z., 2019), bulling hodisasi falsafa, sotsiologiya, psixologiya va pedagogika sohalarida keng o‘rganilmoqda. Ayniqsa, ta‘lim muassasalarida u o‘quvchi shaxsining ma‘naviy va axloqiy shakllanish jarayoniga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Axloqiy tarbiyaning sustligi va qadriyatlar tizimining yetarli shakllanmagani bulling uchun qulay psixologik zamin yaratadi.

Bulling tushunchasi va psixologik mazmuni. Psixologik adabiyotlarda bulling (inglizcha *bully* – bezori, tajovuzkor) deganda o‘zini himoya qila olmaydigan shaxsga nisbatan uzoq muddatli, muntazam jismoniy yoki ruhiy tazyiq ko‘rsatish jarayoni tushuniladi. Bu holatda jabrlanuvchi o‘zini himoya qila olmaydi, tajovuzkor esa ustunlik va nazorat tuyg‘usidan zavqlanadi. D.Olveus (1993) bullingning quyidagi turlarini ajratadi [8, 43-b]:

- Og‘zaki bulling – haqorat, masxara, kamsituvchi so‘zlar ishlatish;

- Ijtimoiy izolyatsiya – guruhdan chetlatish yoki e’tiborsizlik;
- Jismoniy tazyiq – urish, itarish, narsalarni tortib olish;
- Yolg‘on mish-mishlar tarqatish orqali sha’niga tajovuz qilish;
- Psixologik bosim – qo‘rqitish, majburlash, tahdid;
- Irsiy, milliy yoki jinsiy kamsitish;
- Kiber tazyiq (kiberbulling) – internet orqali haqorat qilish yoki obro‘cini to‘kish.

D.Leyn (2001) esa bullingni ruhiy va jismoniy turlarga ajratadi. Bu ikki shaklning umumiy ildizi – tajovuzkorlik va axloqiy nazoratning zaifligidir.

Bullingning axloqiy ildizlari. Bulling ko‘pincha axloqiy qadriyatlarning yo‘qolishi yoki tarbiyadagi bo‘shliq oqibatida yuzaga keladi. Bolalar va o‘smirlar tarbiyaviy jarayonda empatiya, mehr-oqibat, adolat, hurmat kabi qadriyatlarni yetarlicha egallamaganda, ular o‘zini tasdiqlashni kuch va ustunlik orqali ifodalashga urinadi. Psixologik jihatdan bu emosional sovuqlik, past empatiya darajasi, ijtimoiy mas’uliyatning shakllanmaganligi va ichki axloqiy nazoratning sustligi bilan tavsiflanadi. O‘smirlik davrida guruh ichidagi maqom muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun, bulling holatlarida o‘smir o‘z obro‘cini saqlash yoki mustahkamlash uchun tajovuzkorlikni qo‘llashi mumkin. Bu holatda axloqiy me’yorlarning yetishmasligi asosiy psixologik omil bo‘lib xizmat qiladi.

Empirik tadqiqotlar natijalari. Gorlova va Kuznetsova (2019) tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotda “VKontakte” ijtimoiy tarmog‘i orqali anonim so‘rovnoma o‘tkazilgan. So‘rovda respondentlardan “siz yoki farzandingiz maktabda yoki internetda bullingga duch keldingizmi?” deb so‘ralgan. Natijalar quyidagicha bo‘lgan:

Javob variantlari	Natija (%)
Ha, doimo	22,86
Bo‘lgan	22,86
Tanishlar duch kelgan	28,57
Yo‘q, hech qachon	20,00
O‘zim bullerman	5,71

Umumiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, 74,29% respondentlar bevosita yoki bilvosita bulling holatlariga duch kelgan. Bu esa bezorilikning keng tarqalganligini ko‘rsatadi. Shuningdek, Omsk davlat agrar universitetida o‘tkazilgan so‘rovda 70% dan ortiq talabalar maktab davrida bullingni boshdan kechirganini, biroq oliy ta’limda bu holat nisbatan kamligini bildirgan. Demak, yosh ortgani sari axloqiy ong va o‘zini nazorat qilish darajasi oshadi, bu esa bullingni kamaytiruvchi omil sifatida ko‘riladi.

Bulling ishtirokchilarining rollari. Ko‘plab tadqiqotchilar (Butenko, Sidorenko, 2015) bulling ishtirokchilarini uch guruhga ajratadi:

1. Jabrlanuvchi– o‘zini himoya qila olmaydigan, ko‘pincha sust, o‘ziga ishonchsiz shaxs;
2. Tajovuzkor– kuch orqali nazoratni saqlashga intiluvchi, axloqiy chegaralarni e’tiborga olmaydigan shaxs;
3. Guvohlar– vaziyatni kuzatib turuvchi, lekin aralashmaydigan shaxslar.

Tarbiyaviy jihatdan eng xavfli holat – guvohlarning befarqligi, chunki bu bullingni “me’yoriy” holat sifatida mustahkamlaydi. [5, 72-b]

Bullingning oldini olishda axloqiy tarbiyaning roli. Axloqiy tarbiya orqali o‘quvchilarda:

- empatiya (boshqani tushunish),
- ijtimoiy mas’uliyat,
- hamdardlik,
- o‘z xatti-harakatlari uchun javobgarlik hissi shakllantiriladi.

Ta’lim muassasalarida bullingga qarshi psixologik-pedagogik profilaktika usullari qo‘llaniladi. Gorlova va Kuznetsova quyidagi samarali metodlarni keltiradi:

1. “Aloqalar jamoasi”– yetakchi o‘quvchilar bulling holatlarini kuzatadi va jabrlanuvchilarni himoya qiladi.

2. “Otarlar maslahati” – ota-onalar kengashi bulling holatlarini ko‘rib chiqadi va sanksiyalarni qo‘llaydi (Qozog‘iston tajribasi).
3. “Farsta” usuli – maxsus tayyorgarlikdan o‘tgan pedagoglar guruhi bulling vaziyatlariga tezkor javob beradi.
4. “Pillapoyali g‘ildirak” metodi – ishtirokchilar (jabrlanuvchi, buller, kuzatuvchi) bilan alohida suhbat orqali sabablar aniqlanadi.
5. “Maktab qoidalari” tizimi – ota-onalar va o‘quvchilar bullingga qarshi qat‘iy qoidalar bilan tanishtiriladi. [4, 78-b]

Bu metodlar orqali bolalarda axloqiy immunitet shakllanadi, ya‘ni ular tajovuzkorlikni ijtimoiy jihatdan nomaqbul deb bilishni o‘rganadi.

Bulling – bu shunchaki bezorilik emas, balki axloqiy-psixologik buzilishning ko‘rinishidir. Axloqiy qadriyatlarining yetishmasligi, empatiyaning pastligi va tarbiya tizimidagi bo‘shliq bullingning psixologik ildizlarini tashkil etadi. Ta‘lim tizimida axloqiy tarbiya, ijtimoiy qadriyatlar va shaxslararo hurmatni rivojlantirish bullingning oldini olishning eng muhim yo‘lidir. Har bir o‘qituvchi, ota-ona va jamiyat a‘zosi yoshlar ongida “boshqalarga zarar yetkazish – kuch emas, zaiflik” degan tushunchani shakllantirishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бутенко В. Н., Сидоренко О. А. Буллинг в школьной образовательной среде: опыт исследования психологических особенностей «обидчиков» и «жертв» // Вестник красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева – 2015 – № 3 (33) – С. 138-143.
2. Бутовская М. Л., Русакова Г. С. Буллинг и буллеры в современной российской школе // Этнографическое обозрение – 2016 – №2 – С.99-115.
3. Истомина А. А., Морнов К. А. Методы профилактики буллинга в современной школе // Труды Братского Государственного Университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки – 2018 – № 1 (12) – С. 15-20
4. Лейн Д. А. Школьная травля (буллинг) // Детская и подростковая психотерапия / Под ред. Дэвида Лейна и Эндрю Миллера. – СПб.: Питер, 2001. – С. 240–274.
5. Собакин В. С., Смылова М. М. Буллинг в стенах школы: влияние социокультурного контекста // Социальная психология и общество – 2014 – Т.5 – №2 – с. 71-86.
6. Социальная группа во «ВКонтакте»: «НОВОСТИ. Антенна-7», запись от 30 ноября 2018 года. URL: <https://vk.com/novostia>
7. Требина Е. А. Основные направления психолого-педагогической профилактики буллинга в начальной школе // Мир детства в современном образовательном пространстве – 2017 – С. 152-154.
8. Olweus D. Bullying at School: What We Know what We Can Do. N. Y.: Blackwell, 1993. 140 p.

ER VA XOTIN O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR XUSUSIYATLARI VA DINAMIKASI

Komilova Zulfiyaxon Poziljonovna

“University of economics and pedagogy” NOTM

“Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim”

kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya. Oila instituti insoniyat jamiyatining asosiy poydevorlaridan biri hisoblanadi. Er va xotin o‘rtasidagi munosabatlarning xususiyatlari va dinamikasi oilaning barqarorligini belgilaydi. Biroq, zamonaviy hayotning tez o‘zgaruvchanligi, ijtimoiy-iqtisodiy bosimlar va psixologik omillar tufayli nikoh ajrimlari ko‘payib bormoqda. Ushbu maqola er-xotin munosabatlarining nazariy asoslarini, ajrimlarning sabablarini va dinamikasini tahlil qiladi. Tadqiqotda psixologik, sotsiologik va ijtimoiy nuqtai nazarlar asosida Sharq mamlakatlarida, xususan, O‘zbekistonda oila institutining o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek,